

Самостоятельная работа студентов-вокалистов как педагогическое условие освоения искусства интерпретации в вузах Китая

Лань Ян

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute (University) of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia

Ключевые слова: самостоятельная работа, студент-вокалист, обучающийся, певец, педагогическое условие, музыкальное произведение, педагог, искусство интерпретации, вузы Китая.

Key words: independent work, student vocalist, learner, singer, pedagogical condition, musical work, teacher, art of interpretation, universities of China.

Резюме: В статье раскрывается актуальность изучения самостоятельной работы студентов-вокалистов из Китая как педагогического условия в освоении искусства интерпретации. Используется опыт китайских и российских ученых-педагогов, исследователей вокального творчества. Указывается на multifunctionality изучаемого феномена. Выявляется то, что самостоятельная работа представляет не только вид учебной деятельности, но и музыкально-образовательное пространство, среду, обеспечивающую permanence, meaningfulness and creative nature of entry into the profession of future teachers-performers (vocalists). Full-fledged, filled, system-consistent, planned independent work of student vocalists from universities in China can ensure the mastery of the art of interpretation in the context of its following internal structure: idea, concept, affective content, style, performing traditions, form and content.

Abstract: The article reveals the relevance of studying the independent work of student vocalists from China as a pedagogical condition in mastering the art of interpretation. The experience of Chinese and Russian scientists-pedagogues, researchers of vocal creativity is used. The multifunctionality of the studied phenomenon is indicated. It is revealed that independent work is not only a type of educational activity, but also a musical and educational space, an environment that ensures permanence, meaningfulness and creative nature of entry into the profession of future teachers-performers (vocalists). Full-fledged, filled, system-consistent, planned independent work of student vocalists from universities in China can ensure the mastery of the art of interpretation in the context of its following internal structure: idea, concept, affective content, style, performing traditions, form and content.

[Lan Yang Independent Work of Vocal Students as a Pedagogical Condition for Mastering the Art of Interpretation in Universities in China]

Вопросы активизации и совершенствования самостоятельной работы обучающихся-вокалистов в педагогических вузах Китая давно привлекают внимание исследователей. Ее качественные и количественные характеристики не только во многом определяют динамику музыкально-образовательного процесса студентов, но и их творческую составляющую, которую невозможно проявить, реализовать, минуя изучаемый феномен.

Самостоятельная работа в научных трактатах предстает, с одной стороны, как достояние, личностное достижение певцов, с другой - как результат непосредственного взаимодействия с педагогом, плод субъект-субъектных отношений между учителем и подопечным.

Так, Юе Цзин (2023), раскрывая личностные характеристики интеллектуального развития обучающихся музыкантов-исполнителей в педагогическом вузе, подчеркивала значимость их самостоятельной работы. Среди педагогических условий она выделяла «формирование навыков самостоятельной работы, направленных на расширение аналитического музыкально-теоретического опыта, развитие познавательного интереса студентов-бакалавров». С.И. Нищетова, обращая пристальное внимание на внеаудиторную самостоятельную работу в структуре обучения музыкальному исполнительству, высказывала следующее: «Технология внеаудиторной самостоятельной работы предусматривает возможность и необходимость постановки учебных проблем, и нахождение путей их решения студентом под «незримым руководством» педагога» (Нищетова, 2012: 6).

Научную позицию по отношению к самостоятельной работе студентов творческих специальностей на уровне межсубъектности продемонстрировала О.В. Попова. В частности она писала: «Под «педагогическим сопровождением самостоятельной деятельности студентов творческих специальностей» понимаем взаимодействие педагога и студента с постепенным снижением потребности обучающегося в педагогической поддержке и усилением степени самостоятельности студента, основанное на общении,

полисубъектности, диалогичности и направленное на развитие творческой индивидуальности студента, его профессиональное становление» (Попова, 2022: 9-10).

Самостоятельная работа обучающихся-вокалистов - есть наличие волевого начала, целеустремленности, видение целевых установок и путей их достижения. Вместе с тем, она - плод совместных усилий педагога и обучающегося, субъект-субъектных отношений, когда есть место для диалогизации, творческой активности подопечного.

Научить студента самостоятельно мыслить, принимать ответственные решения, творчески подходить к выбору исполнительских приемов, средств художественной выразительности, воплощать намеченное, доводить все до логического конца - генерализованная задача, обуславливающая детерминантность совместных усилий педагога и обучающегося-вокалиста.

О стремлении к самостоятельности певцов на осознанном и рефлексорном (неосознанном) уровне говорил В.П. Морозов. Он акцентировал внимание на том, что волевое (целенаправленное) и неосознанное воздействие на виброрецепторы может привести к активности голосового аппарата. Не умаляя достоинство ресурсов сознания вокалистов, В.П. Морозов указывал на то, что при этом активизирующая функция может носить «чисто физиологический рефлексорный (непроизвольный) характер, то есть раздражение виброрецепторов через центральную нервную систему приводит к повышению тонуса и активности голосового аппарата. Таким образом, имеет место самостимуляция голосового аппарата певца» (Морозов, 2002: 169).

Самостоятельная работа обучающихся-вокалистов в педагогическом вузе представляет весомую часть музыкально-образовательного пространства, среду, где осуществляется психофизиологическое, технико-художественное формирование, на базе которого происходит творческий рост, профессиональное «созревание».

Основным видом творческой деятельности студентов класса вокала является освоение искусства интерпретации. На

всех его этапах (моделирующий, репетиционный, концертный, итогово-аналитический, проектно-перспективный) удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Подлинное творчество начинается там, где имеет место быть знание и уровень владения своим музыкальным инструментом (певческим голосом), исполнительские умения и опыт построения, воплощения исполнительских концепций. Что же в данном случае «дирижирует», является определяющим началом, представляет своеобразную точку отсчета?

Согласно высказываниям психологов, психологов-музыкантов (Л.С. Выготского, Я.А. Пономарева, А.Н.Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.В. Брушлинского, О.А. Блока, Л.Л. Бочкарева, А.Л. Готсдинера, Г.В. Иванченко, Д.К. Кирнарской, Г.П. Овсянкиной, В.И. Петрушина, Г.М. Цыпина) музыкальное творчество, конкретно искусство интерпретации базируется на развитии интеллекта, системы знаний, которые находят свое практическое применение. Действительно, там, где есть наглядно-образное, абстрактно-логическое мышление, там и успешно проецируется, осознается и воплощается исполнительская «гипотеза», там и повышается уровень творчества, самосознания, качество деятельности в целом. Справедливо отмечал О.А. Блок: «Знания без практического применения умирают, становятся «невостребованной глыбой, которая постепенно превращается в пепел - ничто». В свою очередь, музыкальное творчество без философских, исторических, культурологических и др. знаний, пустынно, малосодержательно, как правило, не несет глубокой художественной информации, не трогает душу, не развивает творческие резервы учащихся-музыкантов.

Определяющее начало в освоении искусства интерпретации - идея исполняемого музыкального произведения (партии роли), замысел композитора. Идея, как правило, имеет две оборотные стороны, которые олицетворяют: объективное и субъективное, личностное и надличностное, каноническое и специфическое (идея, замысел композитора и идея, замысел воплощения исполнителем-вокалистом). Рождение идеи певцом, построение и воплощение исполнительского замысла не могут

обойтись без самостоятельной работы, которая в данном случае выступает необходимой, перманентной субстанцией - важным педагогическим условием. Решение подобной краеугольной интерпретаторской задачи во многом обуславливает: эмоционально-чувственное наполнение, отношение, а также выбор совокупности художественно-выразительных средств. Для того, чтобы определиться с идеей и замыслом исполняемого сочинения требуется произвести массу прослушиваний, изучить большое количество литературы, а также обретение опыта творческого восприятия, расширение исполнительской практики.

Важный момент в данном случае представляет анализ имеющихся исполнительских традиций, которые могут относиться к различным исполнителям, музыкальным коллективам, исполнительским школам стран, континентов. Здесь работу творческого восприятия, воображения, внимания обучающихся-вокалистов трудно переоценить. «Творческие задания, связанные с исполнительским анализом музыкального произведения, тоже способны «сделать» восприятие глубоким и системным, целостным и детализированным, аффективным и рефлексивным, мотивационно-направленным и воспитательно-развивающим. Предлагаемый исполнительский анализ может представлять структуру следующих заданий: определить строение мелодического рисунка; раскрыть особенности фразировки; произвести гармонический анализ; учесть наличие отклонений и модуляций; выявить специфику строения музыкальной формы и т.д. (Блок, 2022: 144).

Идея, замысел исполняемого музыкального произведения (партии роли) могут упрочить традиционность в содержании сочинения и наоборот, их оригинальность - в состоянии ее «пошатнуть», видоизменить. Исполнительские решения влияют и на характер музыкальной формы на уровне, например, выбранного темпа, сделанных купюр, развитой или сокращенной каденции и т.д.

На основе изложенного выше материала следует сделать определенные выводы:

1. Изучение самостоятельной работы студентов-вокалистов из Китая как педагогического условия в освоении

искусства интерпретации остается быть актуальной проблемой, требующей своего разрешения.

2. Продуктивность, эффективность самостоятельной работы студентов-вокалистов из вузов Китая зависит от качества межличностного, субъект-субъектного взаимодействия между педагогом и его подопечными (толерантность, конгруэнтность, высокий уровень самоотдачи, сотворчество).

3. Самостоятельная работа представляет не только вид учебной деятельности, но и музыкально-образовательное пространство, среду, обеспечивающую перманентность, содержательность и творческий характер вхождения в профессию будущих педагогов-исполнителей (вокалистов).

4. Полноценная, наполненная, системно-последовательная, планомерная самостоятельная работа студентов-вокалистов из вузов Китая может обеспечить освоение искусства интерпретации в контексте его следующей внутренней структуры: идея, замысел, аффективное наполнение, стиль, исполнительские традиции, форма и содержание.

5. Исследование дидактических, воспитательных и креативных ресурсов самостоятельной работы студентов-вокалистов из Китая составляет перспективы в области педагогики музыкального исполнительства, музыкального творчества.

ЛИТЕРАТУРА

- Блох(к) О.А. 2002. Развитие духовно-творческого потенциала учащихся музыкантов: Монография. М.: МГУКИ. 226 с.
- Блок О.А. 2022. Развитие творческого восприятия обучающихся музыкантов в классах инструменталистов // Мир науки, культуры, образования. 1 (92): 142-144.
- Морозов В.П. 2002. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. М.: ИП РАН, МГК им. П.И. Чайковского, Центр. «Искусство и наука». 496 с.
- Нищетова С.И. 2012. Внеаудиторная самостоятельная работа в структуре обучения музыкальному исполнительству (в контексте подготовки студентов педвузов): Автореф. дисс. ... канд. педаг. наук. М.: МПГУ. 20 с.
- Попова О.В. 2022. Педагогическое сопровождение самостоятельной деятельности студентов творческих специальностей: Автореф. дисс. ... канд. педаг. наук. Воронеж: ВГП. 24 с.
- Юе Цзин. 2023. Освоение методики комплексного анализа музыкальных

Лань Ян / Lan Yang

произведений студентами-бакалаврами из Китайской Народной Республики в классе фортепиано: Автореф. дисс. ... канд. педаг. наук. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена. 23 с.

Поступила / Received: 11.07.2025

Принята / Accepted: 25.09.2025